

ВЛИЯНИЕ ФЕЙКОВЫХ НОВОСТЕЙ НА ОБЩЕСТВЕННОЕ И ЛИЧНОСТНОЕ ЗДОРОВЬЕ

CZU: 070.16:[613.86 + 614.2]

DOI: 10.5281/zenodo.6997315

Татьяна НОСОВА¹,
Людмила АНЦИБОР²,
Государственный университет Молдовы

АННОТАЦИЯ. Как показал двухлетний опыт пандемии, распространение фейков — опасная проблема мирового масштаба, из-за которой страдают самые разные группы населения. Непроверенная информация чаще всего появляется в Сети, нередко транслируется по телевидению и тиражируется в печатных изданиях. В результате массированного информационного диссонанса люди сталкиваются с колоссальным количеством проблем, от депрессивных расстройств и ПТСР, выраженного как травма свидетеля, до онлайн травли и/или офлайн буллинга. Ситуация заметно ухудшилась в конце февраля 2022 года на фоне геополитических изменений, причем очень серьезно пострадали жители стран, соседствующих с зоной конфликта и столкнувшихся с кризисом беженцев. Одной из первых удар приняла на себя Республика Молдова, чье географическое положение и история неизбежно были и будут связаны с любыми событиями, происходящими на территории Европы, поэтому невозможно рассматривать ни сам феномен, ни наше исследование вне европейского контекста. Правительство РМ предприняло ряд мер, направленных на борьбу с дезинформацией, а мы в своем исследовании попробуем разобраться в обоснованиях этих мер.

Ключевые слова: *фейк ньюс, фальшивые новости, посттравматическое стрессовое расстройство, здоровье личности, общественное здоровье, ангедония, выученная беспомощность, дистресс.*

Актуальность исследования. В контексте пандемии COVID-19 стало ясно, что большое количество тематической информации может привести индивидуума к кризису информационной перегрузки. Также уже в контексте пандемии стали проявляться негативные последствия ложной информации, распространяющейся как через СМИ, так и посредством частного постинга и/или перепоста непроверенных или заведомо ложных сведений.

Третья сторона проблемы состоит еще и в том, что данную ситуацию немедленно использовали политические силы для продвижения своих ценностей. Для этого чаще всего использовались синкретические человек-бот-технологии, в том числе с применением искусственного интеллекта — однако конкретно об искусственном интеллекте в связи с политтехнологиями и психологическим здоровьем мы расскажем в своих будущих исследованиях. Данное исследование посвящено лишь общему влиянию фейковых новостей на психологическое здоровье индивидуума и общества.

Фейковые новости — это ложная или вводящая в заблуждение информация, представленная как новость. Хотя фальшивые новости распространялись на протяжении всей истории, термин «фейковые новости» впервые был использован в 1890-х годах. Распространение термина началось после доклада ЮНЕСКО о мировых тенденциях 2017 и 2018 годов. Также в январе 2017 года Палата общин Соединенного Королевства впервые начала парламентское расследование «растущего феномена фейковых новостей» [18].

¹ Татьяна НОСОВА¹, докторант, tanya.nosova@gmail.com, +37369122138

² Людмила АНЦИБОР², доктор биологических наук, доктор хабилитат психологических наук, конференциар университетарб Кафедра общей психологии Государственного университета Молдовы

Важность этой проблемы очень ярко проявилась на фоне мировой пандемии, которая во временном срезе сразу же перешла в геополитический конфликт в Восточной Европе, который так или иначе затронул весь мир.

Все вышесказанное не только отражает актуальность нашего исследования, но и показывает, что продолжение изучения данного вопроса является абсолютным императивом в реалиях сегодняшнего дня и той особенной роли, которую играет в геополитическом кризисе позиция Республики Молдова и ее граждан.

7 апреля 2022 года Парламент РМ одобрил в первом чтении законопроект, предусматривающий введение новых мер по противодействию распространения дезинформации. Документ обсуждали более трех часов.

В новом законе было дано определение понятий медиапространства, публичного информационного пространства, недостоверной информации, информации, влияющей на безопасность публичного информационного пространства и дезинформации. В том же ключе проект предусматривает запрет на дезинформацию и/или распространение информации, влияющей на безопасность публичного информационного пространства. Также вводится наказание вплоть до уголовного за неисполнение положений Комиссии по чрезвычайным ситуациям или решений Высшего совета безопасности.

Проблема исследования. Основные положения:

– из-за массивного потока фальшивых новостей у человека может развиваться как незначительный психологический дискомфорт, так и серьезные психические проблемы, такие как посттравматическое стрессовое расстройство, большое тревожное расстройство, а также весь спектр симптоматики этих заболеваний от панических атак до суицидальных мыслей и намерений;

– дезинформация, намеренная или непреднамеренная, влияет на общественность, убеждая ее в истинности ложного контента и таким образом формируя массу важнейших факторов, от политической повестки дня и вопросов миграции до глобальных последствий, таких как изменения климата и нарушение вектора устойчивого развития человечества;

– угроза жизни, настоящая или придуманная, транслируемая через новости в СМИ и сетях, воспринимается конкретным человеком так же реально, а зачастую даже более ярко, чем реальная, то есть существующая в данный момент угроза для жизни данного человека;

– это, по-видимому, связано с древними механизмами защиты от опасности. Такие механизмы только начали изучаться, и наше исследование призвано стать частью будущих разработок;

– данные механизмы, по всей видимости, повинны в том, что вслед за психологическими проблемами возникают психические и физические негативные проявления, ухудшающие здоровье большинства людей и, как результат, снижающие показатели общественного здоровья;

– существует гипотеза о том, что невозможность противостоять негативным новостям, и, как следствие, отделять в информационном потоке достоверные новости от фальшивых, связана с комплексом Танатоса (понятие психоанализа, открытое как феномен Сабиной Шпильрейн и введенное в оборот Зигмундом Фрейдом), и эта гипотеза, безусловно, ждет дополнительных исследований, так как является небесспорной, но интересной, и имеет отличные фундаментальные обоснования;

– существует также гипотеза и наработки, позволяющие предположить, что освещение новостей средствами массовой информации увеличивает и/или изменяет продолжительность периодов экономического роста или экономического спада;

– несмотря на малоизученность проблемы, уже сегодня, по завершению нашего исследования, можно дать рекомендации для противостояния негативному влиянию фейковых новостей – рекомендации как индивидуальные, так и более глобальные.

Цель: это исследование было направлено на изучение того, как распространение фальшивых новостей и поведение пользователей при поиске информации влияют на воспринимаемую информационную перегрузку во время пандемии COVID-19 и геополитической напряженности 2022 года в Восточной Европе. Мы также исследовали влияние воспринимаемой информационной перегрузки на симптомы ПТСР и степень их выраженности.

Методология исследования представлена, прежде всего, обработкой и анализом научной и научно-популярной литературы, а также творческим обобщением эмпирических данных в области исследования феномена распространения фейковых новостей и их влияния на общественное здоровье.

Данные для нашего исследования были получены в результате анонимного опроса [13] совершеннолетних граждан Республики Молдова в возрасте от 18 до 76 лет без привязки к полу, уровню образования и роду деятельности. На момент начала опроса все респонденты были клинически здоровы и не демонстрировали радикальных политических или каких-либо иных взглядов. В итоговую выборку вошли 40 респондентов.

Степень депрессии была рассчитана на базе опросника Занга. *Шкала Занга для самооценки депрессии* — тест, разработанный в Университете Дюка психиатром доктором Уильямом Зангом. Этот инструмент самооценки психического состояния подтвердил свою эффективность для предварительной диагностики и скрининга депрессивного расстройства. Шкала Занга для самооценки депрессии переведена на многие языки, переделана и валидизирована в различных этнических и культурных средах. Тест позволяет оценить уровень депрессии пациентов и определить степень депрессивного расстройства [13].

Исследование направлено на то, чтобы выработать практические рекомендации для противостояния влиянию информационного хаоса в общем и фейковых новостей, в частности.

Контекст. 15 апреля 2013 года на финише ежегодного Бостонского марафона с произошло два взрыва. Три человека, в том числе 8-летний мальчик, погибли. Сотни были ранены, десятки из них столкнулись в итоге ампутацией. СМИ освещали происшествие много месяцев подряд: за трагедией последовали многочисленные интервью, ток-шоу и судебные заседания.

Ужасающие кадры раз за разом появлялись в СМИ и соцсетях. В эти дни Элисон Холмэн с коллегами из Калифорнийского университета в Ирвайне работала над вполне обычным исследованием психического здоровья, в котором участвовали 5000 американцев. Спустя несколько недель группа Холмэн, используя имевшуюся базу данных, опросила участников исследования повторно, чтобы узнать, как изменилось их состояние после трагедии. Среди опрошенных были как люди, пострадавшие от трагедии и бывшие на месте трагедии, так и те, кто никогда там не был и узнал все из новостей, просматривая их от шести часов в сутки и более. И вот что поразительно: психика тех из участников, которые не присутствовали на месте трагедии, пострадала сильнее, чем психика пострадавших и очевидцев, при этом высокий уровень стресса не был связан с тем, что люди близко знали кого-то, кто погиб или был ранен.

«Для нас это было озарением, - рассказывала Холмэн в интервью. - Я поняла, что люди очень недооценивают воздействие новостей» [21].

Аналогичное исследование провели российские ученые из Санкт-Петербургского государственного университета кино и телевидения. Они задались вопросом: почему же, если подобный контент шокирует зрителя, программ, использующих трагические, негативные и зачастую сфабрикованные инфоповоды, так много на телевидении? Ведь опросы показывают, что после просмотра эфиров на темы криминала, убийств, насилия, возникает чувство страха за собственную жизнь и за жизнь близких, пропадает уверенность в

завтрашнем дне. И выяснилось, что подавляющее большинство потребителей визуального контента не могут отказаться от потребности смотреть на катастрофы и страдания, будучи при этом в безопасности. И прежде всего поэтому, считают авторы исследования, у передач с изображением и/или обсуждением жестокости разрушения и катастроф такие высокие рейтинги [4].

Надо заметить, что это замкнутый круг: спрос побуждает производителей контента создавать всё больше подобных программ. Есть также данные, что на введении в сценарий сцен смертельной опасности и насилия настаивают рекламодатели, опираясь на устоявшееся мнение таргетологов [4], ссылающихся на труды Фрейда и утверждения ученых первой трети прошлого столетия о том, что зрелище смерти более всего возбуждает интерес потребителей контента. Второй момент— эмпирические наблюдения показывают, что человеку гораздо легче критиковать, чем хвалить, поэтому негативная новость всегда опережает по спросу позитивную.

Главным манипулятором в современном обществе являются средства массовой информации (в первую очередь телевидение), которые реконструируют и объективируют внутренний мир личности посредством всевозможных знаков и образов (зрительных, слуховых). Как следствие, внутренний мир человека хаотизируется при несостыковках «психологических матриц», выражающих деструктивные тенденции современного общественного сознания [1]. К сожалению, это стало обыденной историей в ситуации, когда большинство людей, являясь постоянными потребителями того или иного типа тщательно сформированных и/или отфильтрованных новостей, в качестве ориентиров используют слова и образы, созданные в нарративе постправды [2]. *Постправда* — положение дел, когда «объективные факты оказывают меньшее влияние на формирование общественного мнения, чем апелляции к эмоциям и личным убеждениям», как указала в 2016 году редакция Оксфордского словаря, которая выбрала этот термин «словом года» [18].

Следует упомянуть об опыте команды российского сайта «Городской репортер» (Ростов-на-Дону): в 2014 году журналисты решили провести эксперимент и выкладывали целый день только хорошие новости, игнорируя плохие. Результат – количество просмотров рухнуло, обвалившись на невероятные 68%.

Здесь надо подчеркнуть, что негативные новости, особенно фейковые, формируют представления аудитории об опасности: расширяется спектр ситуаций, воспринимаемых нами как опасные. Об этом давно знают политтехнологи, используя тот факт, что представления об опасности и безопасности являются базовыми для человека, поскольку позволяют ему адаптироваться к окружающей среде. Этот механизм объясняет, почему неудачи человека более заметны, чем его положительные стороны, почему утраты влияют на нас ярче, чем обретения, и почему страх нас мотивирует сильнее, чем новые перспективы [4].

К сожалению, новостные сообщения порой заставляют нас чувствовать опасность там, где объективно ее нет. Однако ряд экспериментов показал, что: после того, как люди просматривали драматичные новости, у них повышался уровень реактивной тревожности, который, как известно, характеризуется напряжением и беспокойством, а постоянные тревожные стимулы провоцировали хронизацию депрессивной симптоматики.

Митху Сторони в своей книге «Без стресса. Научный подход к борьбе с депрессией, тревожностью и выгоранием» [12] выделяет 7 главных последствий хронического стресса:

- трудности с концентрацией внимания;
- всплески или падение уровня кортизола;
- снижение синаптической пластичности (основной механизм мозга, с помощью которого реализуется феномен памяти и обучения);
- сонливость и/или бессонница;

- воспалительные реакции (повышение температуры, отеки, покраснения и боль);
- резистентность к инсулину (и как следствие повышение уровня сахара в крови);
- апатия.

Поскольку в новостях человек раз за разом получает информацию о ситуациях и обстоятельствах, на которые невозможно повлиять, он становится более пассивным и апатичным день ото дня. Количество людей, обратившихся за помощью в конце пандемийного периода с жалобой на симптомы, которые указывают на депрессивное, тревожное или посттравматическое расстройство (причем далеко не все эти люди переболели, потеряли близких или являются медработниками – среди представителей указанных групп цифры почти вдвое выше), по разным оценкам, равняется в среднем около трети популяции в развитых странах [5].

В подобных обстоятельствах невозможно говорить о свободе и контроле даже над собственной жизнью: попытки изменить ситуацию видятся бесполезными и бессмысленными, у человека развивается синдром выученной беспомощности. *Выученная беспомощность* – состояние человека или животного, при котором индивид не предпринимает попыток к улучшению своего состояния (не пытается избежать отрицательных стимулов или получить положительные), хотя имеет такую возможность [2].

Еще одно тяжелейшее последствие хронического стресса — ангедония. *Ангедония* — симптом, при котором снижается или полностью теряется способность получать удовольствие. При ангедонии пациент утрачивают мотивацию к активностям, которые раньше приносили удовольствие: например, спорт, хобби, музыка, общение, секс и т.д. [10].

Серьезную проблему представляет также дистресс — состояние страдания, при котором человек не может полностью адаптироваться к стрессовым факторам и вызванному ими стрессу и демонстрирует дезадаптивное поведение и неадекватное социальное взаимодействие (например, агрессия, пассивность или отстранённость. Дистресс — противоположность эустресса, положительного мотивирующего стресса [10].

К большому сожалению, именно фейковые новости становятся вирусными, особенно теперь, когда соцсети достигли действительно высокого развития по функционалу и количеству.

Удивительно еще и то, что фейковые новости уменьшают влияние реальных новостей, как показал анализ ресурса BuzzFeed: их статистка бесспорно доказала, что самые популярные новости о президентских выборах в США в 2016 были именно фейковыми, фальшивыми, сфабрированными.

Нельзя упускать из виду еще тот момент, что у потребителей новостного контента формируется картина мира, далёкая от реальности и абсолютно беспросветная: аварии, грабежи, убийства, взяточничество и разруха. Но, как мы уже указывали выше, пристрастие СМИ к «чернухе», в том числе фейковой, вполне объяснимо: такие сюжеты и заголовки быстрее и легче привлекают публику [7]. Возникает общее агрессивное настроение в обществе, агрессия нарастает, как снежный ком, начинает преобладать отрицательная модель поведения (агрессивность водителей и пешеходов на дорогах; реакция человека на обиду, несоизмерная с проступком, и т.д.). То же самое происходит и с экономическими новостями: исследование, проведенное в Нидерландах, подтвердило, что освещение экономики новостей обычно рисует куда более мрачную картину, чем в реальности, и в итоге совершенно не отражает существующего экономического положения [3].

Этот постоянный негативизм ведет к формированию неверной картины у каждого отдельного взятого человека и прямо влияет на общественное здоровье и экономику страны [2], [3]. *Общественное здоровье* – это совокупное здоровье общества, которое складывается из множеств здоровья и нездоровья отдельных людей, входящих в это общество. Как здоровье каждого отдельного человека, как и здоровье популяции людей оценивается

конкретными показателями, например, такими как ожидаемая продолжительность жизни, уровень рождаемости, заболеваемость [16].

Но если рассуждать шире, становится ясно: коллективный пессимизм, нарастая и закольцовываясь с новостями, может превратиться в самовоплощаемое пророчество. И виноваты в этом будут недостоверные, фальшивые новости.

При этом полученные в результате нашего исследования данные свидетельствуют о том, что никто из опрошенных не продемонстрировал истинного депрессивного состояния, что указывает на то, что хотя авторами и распространителями фейковых новостей используются яркие эмоции, преимущественно негативные (страх, отвращение, паника, жалость), у клинически здоровых людей это, по-видимому, не вызывает острого ПТСР, во всяком случае, если негативное влияние является относительно непродолжительным.. Однако проявление симптомов депрессии, тревожных расстройств и отсроченного ПТСР требуют дополнительных исследований, в том числе лонгитюдных.

Результаты исследования и обсуждение

Результаты данного пилотажного исследования согласуются с большинством исследований, проводимых в последние годы в поле личного и общественного здоровья, а также влияния СМИ на психическое состояние пользователей.

Так, в нашем исследовании никто из субъектов не продемонстрировал истинное депрессивное состояние, субдепрессивное или замаскированную депрессию – 7,5%, (3 чел.), легкую депрессию ситуативного или невротического генеза 22,5% (9 чел.). Полученные результаты указывают на то, что показатели депрессивных состояний на фоне фейковых новостей как минимум вдвое выше, чем в среднем по популяции, если опираться на данные ВОЗ [4].

Заметим, что в аналогичном исследовании психологов Квебекского университета от 2012 года [7] выяснилось, что женщины, подвергшиеся потоку негативных новостей, затем испытывали больший стресс и в других жизненных ситуациях, и это вело к скачкам уровня кортизола, гормона стресса, в их организме. «У мужчин обычно и так довольно высок уровень кортизола, так что, вполне возможно, что у них просто уже некуда его повышать, - отметила Мари-Франс Марин, психолог, автор исследования. – Однако у женщин, вероятно, лучше память на все негативное, так что на них, видимо, это действительно сильнее влияет».

Результаты китайских исследователей показали, что респонденты, которые были моложе, были женщинами, имели более высокий социально-экономический статус и имели уязвимых членов семьи, с большей вероятностью чувствовали себя подавленными негативной информацией [цит. по 7].

И сразу в нескольких исследованиях, в том числе опубликованных в 2022 году, упоминается о том факте, что перегрузка негативными новостями вызывает учащенное сердцебиение, и обнаружены признаки того, что это может иметь серьезные долговременные последствия для здоровья человека [15]. Например, когда Холмэн с коллегами изучала уже последствия событий 11 сентября, выяснилось, что респонденты, сообщавшие об учащенном сердцебиении в день теракта и последующие несколько дней, с вероятностью на 53% выше, чем в контрольной группе, сталкивались с сердечно-сосудистыми проблемами в последующие три года, причем было принято в расчет их состояние здоровья в период, предшествовавший трагедии [21].

Выводы. Полученных в данном исследовании результатов исследования недостаточно, чтобы сделать фундаментальные выводы, однако их можно использовать для дальнейших исследований, которые, безусловно, необходимы.

На данный момент для того, чтобы каждый человек и общество в целом могли противостоять шквалу фейковых новостей, особенно в сложившейся ныне в Восточной Европе геополитической ситуации, мы предлагаем следующие практические рекомендации:

1. Соблюдать информационную гигиену: отсекайте лишнее, читать и смотреть только реально необходимое.

2. Выбирать только качественную информацию: подписанную не анонимом, а автором, у которого есть реальный профайл. Брать ее на проверенных ресурсах, проверяя признаки сомнительного онлайн или офлайн издания: нет исходных данных о том, кому оно принадлежит, нет юридического адреса, не указаны данные главного редактора, нет информации о составе редакции.

3. Проверять лингвистику: жаргонизмы, просторечие, кликбейтные заголовки, Caps-Lock, восклицательные знаки, фразы, оборванные фразы, выражения «ШОК», «такого раньше не было», имена известных людей, отсылки к словам тайных «первых лиц», «первоисточника» указывают на то, что новость с большой вероятностью фальшивая.

4. Избегать ресурсов с большим количеством рекламы.

5. Проверять, эксплуатируются ли яркие эмоции, преимущественно негативные: страх, отвращение, паника, жалость.

6. Разделять личное мнение и факты. Как? Все факты – числа, даты, имена, события – можно подтвердить. Если нельзя – новость по умолчанию недостоверная, во всяком случае, на данный момент. Остальное – оценочное мнение, то есть выражение субъективной позиции автора, который интерпретирует новости, исходя из личного мировоззрения, опыта, имеющихся знаний, своих симпатий и антипатий.

7. Не допускать информационной перегрузки на уровне личности, на уровнях СМИ, на уровне правительственных и неправительственных организаций и институтов.

8. Стимулировать разработку медицинских технологий для борьбы с симптомами и следствиями тревожных, депрессивных, посттравматических расстройств, методов их диагностики, профилактики на ранней стадии и углубленного лечения.

9. Осуществить анализ результатов применения таких технологий: это должна быть последовательная цепочка доклинических и клинических исследований, обобщение международного опыта в систематических обзорах и клинических рекомендациях в соответствии с требованиями ВОЗ, комплексная клиничко-экономическая оценка, прогноз применения этих технологий, а также принятие органами власти протоколов и законов. Но самое главное – сделать управление общественным здоровьем проактивным, не исправляя уже возникшие трудности, а прогнозируя их и устраняя причины.

В заключение отметим, что хорошей новостью в этом плане можно считать уже то, что законопроект правительства РМ, предусматривающий введение новых мер по противодействию распространению дезинформации, получил положительное заключение правительства.

В документе четко говорится, что дезинформация и/или распространение информации, влияющей на безопасность публичного информационного пространства, будут запрещены и наказуемы.

Библиография:

1. Анцибор Л. Макиавеллизм в структуре современного психологического знания: проблемы теории и методологии анализа. – Кишинэу, СЕР USM, 2014. – 292 с. ISBN 978-9975-71-592-8.
2. Анцибор Л. Субъективная картина мира и образ жизни как источник развития и формирования зрелой личности. // Studia Universitatis. Seria Ştiinţe ale Educaţiei Pedagogice, Psihologie. Didactica Ştiinţei, nr. 9 (49). – Chişinău, СЕР USM, 2011, p. 153 -161. ISBN 1857-2103
3. Букун Н. Анцибор Л. Эволюционное трактование образа жизни как условие психического развития. // Збізник наукових тез. «Особистість в єдиному освітньому просторі». III Міжнародний Форум (6-29 квітня, 2012), т. 1, – Україна, р.м. Запоріжжя, 2012, с. 168-174.
4. Журналистика, «фейковые новости» и дезинформация: Руководство для академической и профессиональной подготовки журналистов. Коллективный автор: ЮНЕСКО. Авторы: Ireton, Cheryl [editor], Posetti, Julie [editor] ISBN: 978-92-3-400027-7. Доступно: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000371785>
5. История и теория fake news: как их производили со времен Древнего Рима и как отличить их от правды. Артем Кавалерян. Доступно: <https://knife.media/fake-news-history>

6. Как новости влияют на человека и что с этим делать. Доступно: <https://weekend.rambler.ru/read/38912791>
7. Как новости искажают наше представление о мире и губят наше здоровье. BBC News Русская служба, Зария Горветт. Доступно: <https://www.bbc.com/russian/vert-fut-52774764>
8. Когда надо проверить информацию на достоверность. И как это сделать. Илья Бер. Доступно: <https://sdelano.media/checkinformation/>
9. Негативная медийная информация её влияние на человека. М.О. Руденко, Санкт-петербургский государственный университет кино и телевидения. Доступно: <https://cyberleninka.ru/article/n/NEGATIVNAYA-MEDIYNAYA-INFORMATSIYA-I-EE-VLIYANIE-NA-CHELOVEKA/viewer>
10. Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). John W. Barnhill , MD, New York-Presbyterian Hospital. Доступно <https://www.msdmanuals.com/ru>
11. Скоординированная травля. Фейковые новости отравляют жизнь невинным людям. Как это остановить. Доступно: <https://m.lenta.ru/articles/2021/12/17/fake/Keywords>
12. Сторони Митху. Издательство Манн, Иванов и Фербер, Москва, 2019 ISBN: 978-5-00117-633-6.
14. Шкала Занга для самооценки депрессии. Доступно: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%97%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
15. Управление общественным здоровьем — это процесс управления сложной системой: <https://www.ipu.ru/press-center/57049>
16. COVID-19 Information Overload, Negative Emotions and Posttraumatic Stress Disorder: A Cross-Sectional Study. Jingjun Wang, Xia Huang, Ya Wang, Mengmeng WANG, Jiajun XUN and Xiaolin Li. Front. Psychiatry, 13 May 2022 . Доступно: <https://doi.org/10.3389/fpsyt.2022.894174>
17. Economic News Through the Magnifying Glass. How the media cover economic boom and bust. Arjen van Dalen, Claes de Vreese & Erik Albæk. Доступно: <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1461670X.2015.1089183>
18. Impacts of the 2010 VA PTSD Rule Change on Participation in SSA Disability Programs. Kara Contreary, PhD, Jennifer Tennant, PhD, Yonatan Ben-Shalom, PhD. Доступно: <https://doi.org/10.1177/104420732210948>
19. Fake News <https://www.buzzfeednews.com/article/craigsilverman/bogus-news-facebook-page-ads>
20. Fake news https://en.wikipedia.org/wiki/Fake_news
21. Lies That “Might” Eventually Come True: People Willing To Spread Misinformation if They Believe It Could Become True in the Future. AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION APRIL 14, 2022. Доступно: <https://scitechdaily.com/lies-that-might-eventually-come-true-people-willing-to-spread-misinformation-if-they-believe-it-could-become-true-in-the-future/>
22. Media’s role in broadcasting acute stress following the Boston Marathon bombingsE. Alison Holman, Dana Rose Garfin, and Roxane Cohen Silver. Доступно: <https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.1316265110>
23. Stratified Impacts of the Infodemic During the COVID-19 Pandemic: Cross-sectional Survey in 6 Asian Jurisdictions. Xi Chen et al. J Med Internet Res. 2022. Доступно: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35103601/>
24. Terrorism, Acute Stress, and Cardiovascular Health. A 3-Year National Study Following the September 11th Attacks. E. Alison Holman, FNP, PhD; Roxane Cohen Silver, PhD; Michael Poulin, PhD. Доступно: <https://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry/fullarticle/482561>
25. The psychological impact of negative TV news bulletins: The catastrophizing of personal worries. Wendy M. Johnston, Graham C. L. Davey. Доступно: <https://bpspsychub.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.2044-8295.1997.tb02622>.
26. World Trends in Freedom of Expression and Media Development Global Report 2017/2018. UNESCO. 2018. p. 202